

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Алиев Бобур Баходир угли

Магистрант 1-курса СМОП Ташкентского института текстильной и лёгкой промышленности и Уральского государственного экономического университета

E-mail: boburxonaliyev320@gmail.com

***Аннотация.** В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты бухгалтерского и налогового учета основных средств. Проведён сравнительный анализ подходов к признанию, оценке, амортизации и выбытиям объектов внеоборотных активов в бухгалтерском и налоговом учёте. Особое внимание уделено причинам расхождений между двумя системами и влиянию этих расхождений на финансовую отчетность и налоговые обязательства. На основе выявленных проблем предложены меры по совершенствованию учетной политики, унификации амортизационных подходов и повышению прозрачности учета.*

***Ключевые слова.** основные средства, бухгалтерский учет, налоговый учет, амортизация, переоценка, учетная политика, налог на имущество, учет внеоборотных активов, признание, выбытие.*

Введение

Основные средства являются важнейшей составляющей активов любого предприятия. Их рациональное использование, корректный учет и контроль за движением напрямую влияют на финансовую устойчивость и достоверность отчетности организации. В этой связи важную роль играют бухгалтерские и налоговые подходы к отражению операций, связанных с основными средствами.

Бухгалтерский учёт регулируется Национальными стандартами бухгалтерского учёта (в частности, НСБУ №5 «Учёт основных средств») и МСФО (IAS) 16. Здесь основной задачей является достоверное отражение экономической сущности операций. В свою очередь, налоговый учет исходит из фискальной цели – правильного расчета налогов на прибыль и имущество. Из-за этого часто возникают расхождения в моменте признания, методах амортизации и оценке остаточной стоимости.

Эти различия требуют постоянного согласования между двумя системами и адаптации учетной политики предприятия. Цель настоящей работы — выявить проблемные аспекты и представить пути совершенствования учета основных средств с учётом требований законодательства и практических реалий.

Роль основных средств в формировании имущественного потенциала организации

Основные средства представляют собой ключевую составляющую внеоборотных активов предприятия и образуют основу его производственно-хозяйственной деятельности. Без наличия необходимых объектов – зданий, машин, оборудования, транспортных средств – невозможны ни стабильный производственный процесс, ни стратегическое развитие. Именно основные средства формируют имущественный потенциал предприятия, который, в свою очередь, определяет масштаб, специализацию и эффективность бизнеса.

С точки зрения экономического содержания, основные средства – это материальные активы, используемые в производстве продукции, оказании услуг или управлении предприятием в течение срока, превышающего один год. Они не предназначены для последующей перепродажи и постепенно переносят свою стоимость на себестоимость продукции через амортизацию.

Формирование, модернизация и эффективное использование основных средств позволяют организации:

- расширять масштабы деятельности;
- снижать производственные издержки за счёт автоматизации;
- повышать конкурентоспособность;
- формировать залоговую и инвестиционную базу.

В условиях рыночной экономики основные средства также становятся инструментом инвестиционной политики, так как значительная их часть приобретается за счёт целевых капитальных вложений, долгосрочных кредитов, средств уставного капитала или лизинга. Поэтому от правильного учёта и анализа данных объектов зависит достоверность финансовой отчетности, расчёт налоговой базы и принятие управленческих решений.

Следует отметить, что на сегодняшний день во многих хозяйствующих субъектах наблюдаются проблемы, связанные с:

- устареванием активной части основных фондов;
- отсутствием регулярной переоценки;
- слабой амортизационной политикой;
- нарушениями в отражении поступлений и выбытий.

Это требует не только правильной организации учёта, но и его совершенствования в разрезе бухгалтерских и налоговых подходов, а также анализа эффективности использования имущества и контроля за его сохранностью.

Таблица 1.

Типовая структура активов промышленного предприятия¹⁴

Статья баланса	Удельный вес, %
Основные средства	45–60
Материально-производственные запасы	15–25
Денежные средства и эквиваленты	5–10
Дебиторская задолженность	10–20
Прочие внеоборотные активы	2–5

Как видно из представленных данных, основные средства занимают до 60% всех активов, что подчёркивает их стратегическую важность.

Кроме того, в бухгалтерском учете важным аспектом является деление основных средств на активную и пассивную части, где активная часть непосредственно участвует в процессе создания продукции, а пассивная —

¹⁴ составлено автором на основе: Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.: ИНФРА-М, 2022. – С. 56

выполняет вспомогательные функции. В таблице 2 представлено сравнительное соотношение этих частей.

Таблица 2.

Сравнительная характеристика активной и пассивной части основных средств

Показатель	Активная часть	Пассивная часть
Состав	Машины, оборудование, техника	Здания, сооружения
Участие в процессе производства	Непосредственное	Косвенное
Скорость амортизации	Более высокая	Более медленная
Удельный вес в капитале	60–70%	30–40%

Как показывает практика, именно активная часть основных средств требует наиболее точного учета, так как она чаще обновляется, ремонтируется и участвует в расчёте себестоимости продукции, основные средства — это не просто физические объекты, а основа хозяйственного потенциала предприятия, эффективность использования которой зависит от качества ведения бухгалтерского и налогового учёта, своевременного анализа и контроля.

Современное нормативное регулирование

В настоящее время в Республике Узбекистан учет основных средств регламентируется следующими документами:

- Национальный стандарт бухгалтерского учета № 5 «Учёт основных средств»;
- Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учёте» в редакции от 2022 года;
- МСФО (IAS) 16 «Основные средства», применяемый при международной трансформации отчётности;
- Налоговый кодекс Республики Узбекистан — в части порядка амортизации и налогообложения имущества.

Современные стандарты требуют признания объекта основным средством при выполнении условий: срок службы более одного года, использование в хозяйственной деятельности и достоверная оценка.

В таблице 3 представлено сравнение ключевых требований к учету основных средств в бухгалтерском и налоговом аспектах.

Таблица 3.

Сопоставление отдельных позиций учета основных средств¹⁵

Критерий	Бухгалтерский учёт	Налоговый учёт
Минимальная стоимость актива	По учетной политике (обычно ≥ 1 БРВ ¹⁶)	От 100-кратного БРВ ¹
Срок полезного использования	Устанавливается организацией	Нормативно фиксирован в НК

¹⁵ составлено автором на основе: НСБУ №5, НК РУз, МСФО (IAS) 16

¹⁶ БРВ — базовая расчётная величина, установленная законом.

Метод амортизации	Линейный, уменьшаемого остатка, др.	Преимущественно линейный
Переоценка	Допустима (по решению субъекта)	Не применяется
Выбытие	Отражается по остаточной стоимости	По налоговой остаточной стоимости

Проблемы современного учёта

Несмотря на нормативную базу, в практике часто наблюдаются следующие трудности:

- неполная инвентаризация объектов;
- несвоевременная переоценка;
- отсутствие единых подходов к амортизации;
- противоречия между бухгалтерскими и налоговыми регистрами;
- формальное отражение реконструкции и модернизации.

Эти проблемы особенно остро проявляются в малом и среднем бизнесе, где отсутствуют специализированные учётные программы и квалифицированные специалисты.

В итоге становится очевидной необходимость пересмотра действующей учётной политики в части основных средств, внедрения автоматизации и унификации процедур на стыке бухгалтерского и налогового регулирования.

Бухгалтерский и налоговый учет основных средств: точки расхождения

Несмотря на общее сходство задач, бухгалтерский и налоговый учёт основных средств основаны на разных методологических подходах, что приводит к существенным расхождениям в учётной и налоговой отчетности предприятий. Эти расхождения могут быть как временными (устраняемыми в будущем периоде), так и постоянными, влияющими на налоговую нагрузку.

Методологические различия

Основное расхождение между системами заключается в цели учёта:

- Бухгалтерский учёт ориентирован на достоверное и объективное отражение хозяйственных операций для формирования полной финансовой отчетности;
- Налоговый учёт направлен на определение размера налоговых обязательств и регулирование фискальных поступлений в бюджет.

Отсюда вытекает различие в моментах признания, методах амортизации, оценке стоимости и учёте выбытий.

В таблице 4 представлены ключевые различия между бухгалтерским и налоговым учетом, которые на практике встречаются наиболее часто.

Таблица 4.

Основные различия между бухгалтерским и налоговым учетом основных средств¹⁷

Показатель	Бухгалтерский учёт	Налоговый учёт
Цель учёта	Финансовая отчётность	Расчёт налогов
Признание ОС	При поступлении и соблюдении критериев	По установленной сумме (от 100 БРВ)
Амортизация	По выбору: линейная, уменьшаемого остатка	Преимущественно линейный
Сроки полезного использования	Устанавливаются самостоятельно	Определены Налоговым кодексом
Переоценка	Допускается	Не признаётся
Ремонт ОС	Капитальный ремонт — капвложения	Может не включаться в расходы сразу
Ликвидация/выбытие	По остаточной стоимости	По налоговой остаточной стоимости

Влияние расхождений на отчётность

Подобные различия вызывают:

- появление временных разниц, влекущих за собой расчёт отложенных налогов (по НСБУ №19);
- появление постоянных разниц, не устранимых в будущем (например, при переоценке);
- необходимость ведения отдельных регистров для целей налогового и бухгалтерского учета;
- искажение показателей чистой прибыли и налога на прибыль.

На практике, если не обеспечить регулярное согласование двух систем учета, возникают проблемы с:

- аудиторской проверкой;
- налоговыми органами;
- достоверностью баланса и финансовых коэффициентов.

Заключение

Основные средства занимают ключевое место в структуре имущества любого хозяйствующего субъекта. От качества их учета, контроля и анализа напрямую зависит достоверность финансовой отчетности, правильность исчисления налоговых обязательств, а также эффективность управленческих решений.

В результате проведенного анализа было установлено, что между бухгалтерским и налоговым учетом основных средств существуют системные различия, затрагивающие методику признания, оценку, амортизацию, отражение ремонтов и выбытия. Эти различия вызывают как временные, так и постоянные расхождения в отчётности, порождают налоговые риски и усложняют работу бухгалтерских служб.

¹⁷ составлено автором на основе НСБУ №5 и Налогового кодекса РУз

Кроме того, на практике нередко допускаются ошибки, связанные с нарушением порядка начисления амортизации, отсутствием своевременной переоценки, формальным подходом к учёту реконструкции и модернизации. Такие нарушения снижают аналитическую ценность отчётности и могут повлечь за собой претензии со стороны контролирующих органов.

В целях совершенствования учёта основных средств обоснована необходимость:

- пересмотра и детализации учётной политики предприятия;
- внедрения единых подходов к синхронизации налогового и бухгалтерского учёта;
- цифровизации процессов с использованием современных учётных систем;
- систематической подготовки специалистов в области учёта внеоборотных активов.

Предложенные в работе направления улучшения ориентированы на практическое применение в хозяйственной деятельности и направлены на повышение прозрачности, надёжности и сопоставимости данных об основных средствах в отчётности предприятий.

Список использованной литературы

1. Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учёте» (в ред. от 5 апреля 2022 г.) // Национальная база данных законодательства. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lex.uz>
2. Налоговый кодекс Республики Узбекистан (в редакции 2022 года). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lex.uz>
3. Национальный стандарт бухгалтерского учёта № 5 «Учёт основных средств». – Утв. Минфином РУз, 2021.
4. МСФО (IAS) 16 «Основные средства». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ifrs.org>
5. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2022. – 512 с.
6. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учёт: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2021. – 520 с.
7. Абдурахмонов К.Х. Buxgalteriya hisobi. – Т.: Молия, 2021. – 468 б.
8. Каримова Д.Х. Учёт и налогообложение внеоборотных активов: проблемы и решения // Бухгалтерский учёт и аудит. – 2023. – №4. – С. 42–47.